

ШАРИПОВ ИЗЗАТБЕК ЭГАМБЕРГАНОВИЧ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467972>

И.А. Каримова

*Магистр Ташкентского государственного
технического университета имени*

Аннотация: *Тектоника Судочинского прогиба уникальна и сложно по сравнению с другими нефтегазовыми прогибами. Глубоко изучив его, мы сможем лучше понять расположение углеводородного сырья и эффективно провести геологоразведочные работы*

Ключевые слова: *тектоника, разрез, структура, вал, прогиб, стратиграфия*

Тектоника Судочинского прогиба.

Судочий прогиб является структурой II порядка, относящейся к Северо-Устюртской впадине. Он представляет собой крупный тектонический грабен субмеридиального простирания, располагаясь между Тахтакаирским валом и Куаныш-Коскалинской тектонической зоной. Система крупноамплитудных разломов (до 0,4-0,8 км) северо-западной и субширотной ориентаций обеспечила грабенообразное строение Судочьего прогиба.

Тектоническое строение Устюртского региона рассматривалось в работах А.Д.Архангельского, А.Л. Яншина, Б.Б. Таль-Вирского, А.М. Акрамходжаева, Т.Л. Бабаджанова, К.Н. Кравченко, М.В. Муратова, А.А. Абидова, К. А. Клещева, А.Е. Абетова, Киришина А.В., Д.Р.Хегай, А.А.Каипова и других исследователей.

В разрезе земной коры Южного Приаралья большинство исследователей выделяет три структурных комплекса: фундамент, имеющий раннепалеозойский или докембрийский возраст, промежуточный структурный этаж, включающий средне-верхнепалеозойские образования, а также отложения триаса, и осадочный чехол. Важным представляется проявление герцинской фазы складчатости в ослабленной форме и формирование значительного по мощности промежуточного структурного этажа. Промежуточный структурный этаж включает осадочные, осадочно-вулканогенные и, реже, магматические образования.

Верхний структурный комплекс включает типично платформенные осадочные образования мезозоя и кайнозоя, представленные терригенными и, в меньшей степени, карбонатными осадками. В его составе выделяются три основных подкомплекса отложений, разделенных региональными перерывами в осадконакоплении: юрский, мел-палеогеновый и неогенчетвертичный.

Судочий прогиб простирается субмеридионально от Центрально Устюртской системы дислокаций на юге до Кассарминского вала на севере более чем на 145 км при ширине 40-50 км. На западе он граничит с Куаныш-Коскалинским, на юго-востоке - с Тахтакаирским валами, на юге с Центрально-Устюртской системой дислокаций, на востоке - с Бердахским валом.

Фундамент в пределах Судочьего прогиба предполагается на глубинах 9,5-11,0 км.

В строении Судочьего прогиба отмечается ряд особенностей, отличающих его от других прогибов Восточного Устюрта. Глубина залегания поверхности фундамента в наиболее погруженной части прогиба составляет свыше 9 км и 5-6 км в его северной части, бывшей акватории Аральского моря. В южной части прогиба разрез доюрских и юрских отложений сокращен (600-700 м и 1000-1200 м соответственно), а мощности меловых и палеогеновых резко возрастают, достигая 1700-1800 м и 500-600 м. В пределах бывшей акватории моря наблюдается обратная картина — резкое увеличение юрских и доюрских отложений и уменьшение мощности меловых и кайнозойских.

На большей части территории фундамент перекрыт мощными (до 6 км и более) толщами доюрских комплексов пород промежуточного структурного этажа. По материалам сейсмостратиграфического анализа и единичных скважин, вскрывших этот комплекс в Судочьем прогибе, породы верхнего палеозоя обладают повышенными мощностями, характеризуются в основном осадочным обликом и пологой слоистостью. В бортовых зонах палеозойские образования имеют сокращенную мощность, высоко дислоцированы; некоторые исследователи (В.Н. Башаев и др., 1996; А.Е. Абетов, 2001 и др.) предполагают их насыщенность продуктами магматизма, проявившегося в активные фазы складчатости, что доказано вскрытием биотитовых гранитов в опорной скважине №1 на площади Раушан.

Доюрские образования по материалам сейсмостратиграфического анализа, временных разрезов МОГТ и бурения залегают на глубинах от 3,0-4,0 км в бортовых зонах, а в направлении к центру поверхность доюрских комплексов пород по системам субмеридиональных флексурно-разрывных зон и ступеней погружается до 5,6-5,8 км и глубже в депоцентре Судочьего прогиба.

Доюрские отложения в пределах Судочьего прогиба вскрыты на месторождении Урга на глубинах 4080 м и 4230 м, представлены черными аргиллитами верхнекаменноугольного возраста.

На площади Арал под юрой с глубины 4217-4150 м вскрыты черные аргиллиты с прослоями песчаников, туфоалевролитов палеозойского возраста.

В Судочьем прогибе в целом наблюдаются полные стратиграфические разрезы осадочного покрова с максимальными мощностями юрских (3,0 км и более), меловых (1 км) и палеогеновых (до 0,7 км) отложений. С

геодинамических позиций генезис Судочьего прогиба связывается с процессами рифтогенеза, начавшегося еще в раннем палеозое. В течение домелового времени здесь дважды проявлялись тектонические процессы по схеме рифт некомпенсированный прогиб - эпирифтовая синеклиза, что обеспечило накопление мощных толщ верхнепалеозойских и юрских образований (А.Е. Абетов, А.В. Киршин, 2002).

По кровле юрских образований Судочий прогиб выделяется четко с крутым

восточным и более пологим западным бортами, причем восточный и северо-восточный борта представлжот собой флексурную зону, которая обрамляет его по всей длине от западного склона поднятия Арка Кунград до южного склона Актумсукской системы дислокаций. Наиболее погружена центральная часть прогиба с отметками глубин кровли юры минус 2550-2650 м. На территории Судочьего прогиба открыто 3 месторождения Урга, Арал и Дали, бурение проведено на структурах Кустау, Каражар, Судочье, Амет, Сохил, Кунходжа.

Проблема нефтегазоперспектив доюрских отложений давно является актуальной для Устюрского региона. Здесь следует отметить, что

рекомендуется проведение высокотехнологичной съемки МОГТ-ЗД, которое позволит уточнить геологическое строение центральной части Судочьего прогиба с целью переподготовки и подготовки нефтегазоперспективных структур, а возможно, выявления новых. В качестве положительного примера выбора данного вида работ можно привести результаты проведенной съемки МОГТ-ЗД в пределах Бердахского вала, которые существенным образом способствовали эффективной разведке месторождений Шаркий Бердах-Учсай, Сургиль, Шимолий Бердах, подготовке и открытию новых месторождений Арслан, Инам, Кызылшалы.

Внимательно изучая эти юрских отложений слои, мы можем найти новые залежи углеводородов.

Учитывая растущий спрос на топливо и энергию в стране, нам необходимо глубоко изучить юрские отложения и найти новые месторождения нефти и газа

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Абдуллаев Г.С., Юлдашев Ж.Ю., Саманов А.Ж. Геологические особенности газоконденсатных залежей Арало-Устюртского региона и факторы, контролирующие специфику их разработки // Актуальные проблемы интеграции науки, образования и производства в нефтегазовой отрасли: Тез. Респ. научн.-практ. конф. — Ташкент, 2006.

2. Абдуллаев Г.С., Лабутина Л.И. и др. О геологическом строении юга Тахтакаирского вала (на примере площади Арка-Кунград) // Узбекский журнал нефти и газа. - Ташкент, 2001.

3. Абетов А.Е. О перспективах нефтегазоносности нижнесреднеюрских отложений площади Арал // Узбекски

3. Гейдеко Т.В. Выполнение интерпретации материалов сейсморазведки 2Д по Участку Кунград. Москва, ЦГЭ, 2009 г